

МАЪМУРИЙ ҚАМОҚҚА ОЛИНГАН ШАХСЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА САҚЛАШ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН МАХСУС ҚАБУЛХОНАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ МАҚСАДИ, ФУНКЦИЯЛАРИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Фарход Турсоатович Худойшукуров

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17570623>

Барча давлатларда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга масала ҳисобланади. Бу вазифани бажарувчи бўлинмаларни бошқариш турли хил йўллар ва усуллар орқали амалга оширилади. Ҳар бир давлат бу соҳада ўзига хос тажрибага эга бўлиб, уларни ўрганиш ва мамлакатимизнинг жамоат тартиби ҳамда хавфсизлигини таъминлаш тизимида қўллаш энг долзарб масалалардан бири саналади¹.

Ижтимоий бошқарувнинг ҳар қандай соҳасида ўзининг мақсадлари ва бошқарув фаолиятини баҳолаш мезонлари белгиланади. Бу мезонлар орқали мақсадга эришиш даражаси аниқланади. Мақсадлар инсонлар томонидан реал воқелик асосида шакллантирилади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида мақсадга қўйидагича таъриф берилган: “Эришиш, амалга ошириш учун кўзда тутилган нарса, мурод, муддао”². Бошқарув назарияси ўзида акс этган юридик адабиётларда³, ижтимоий тизимларда бир нечта мақсад гуруҳларини ажратиб кўрсатадилар:

ижтимоий-техник ва технологик жараён билан боғлиқ мақсадлар;

жамият тизимининг барча бўғинлари самарадорлигини оширишга қаратилган мақсадлар;

меҳнат жамоаси аъзоларининг долзарб эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ мақсадлар.

Мақсадлар ўз-ўзидан тартибсиз эмас, балки яхлит тизимни ташкил этади. Бу тизим ичида улар умумий, олий ва қўйи даражаларга; глобал, асосий ва хусусий; стратегик ва оператив; якуний ва оралиқ мақсадларга бўлинади. Глобал (умумий) мақсаднинг хусусий мақсадлар ва кичик мақсадларга бўйсунishi ҳамда ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш “мақсадлар дарахти”ни яратиш усули ёрдамида амалга оширилади. Бу усул

¹ Sharipov S.S. Scientific Analysis Of Foreign Experience On The Activities Of Patrol-Post Service In Public Order And Security Systems // The USA Journals Volume 03 Issue 04-2021/ April 27, 2021 | Pages: 48-54/

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. <https://izoh.uz/uz/word/maqsad>

³ Организация управления в органах внутренних дел: учебное пособие / В.В. Тырышкин, Е.В. Миронов. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2020. – С. 8.(63 с).

умумий мақсадларни кичик мақсадларга, уларни эса кейинги даражадаги кичик мақсадларга ва ҳоказоларга бўлинишини кўрсатадиган схемадир.

Бошқарув мақсадлари бошқарув вазифалари орқали аниқланади.

Энди бошқарув функцияларини кўриб чиқамиз. Бошқарув функциялари деб, кўзланган пировард натижага эришиш мақсадида ижтимоий жараёнларга йўналтирилган таъсир тушунилади. “Функция” тушунчаси фаолиятни англантиб, кенг ва тез-тез қўлланилади (масалан, тергов функцияси, қўриқлаш функцияси, бошқарув функцияси). Функцияларда бошқарувнинг моҳияти, мазмуни, мақсад ва вазифалари ўз ифодасини топади. Функциялар орқали бошқарув мақсадларига эришилади. Ҳар бир функция ўзининг таъсир доирасига эга бўлиб, ўзига хос усуллар билан амалга оширилади.

Рус олимлари Л.В. Кузнецова ва Е.В. Мироновлар томонидан ишлаб чиқилган “Ички ишлар органи мақсадлар дарахтининг фрагменти”⁴ асосида Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналарнинг мақсадлар тизимини ишлаб чиқамиз.

1-мақсад: Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар фаолияти самарадорлигини ошириш; 1.1-мақсад: Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар фаолияти бошқарув тизимини такомиллаштириш; 1.2-мақсад: Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналарда фаолият юритувчи кадрлар салоҳиятини ривожлантириш; 1.3-мақсад: Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар фаолиятини такомиллаштириш; 1.2.1-мақсад: ходимларнинг касбий хизмат ва жисмоний тайёргарлик; 1.2.4-мақсад: муассасада кадрлар захираси билан ишлашни ташкил этиш; 1.2.2-мақсад: кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш; 1.2.5-мақсад: маънавий-руҳий таъминот; 1.2.3-мақсад: янги ходимларни лавозимга киришиш ва мослаштиришни ташкил этиш; 1.2.6-мақсад: рағбатлантириш тизими ва интизомий амалиётни йўлга қўйиш.

⁴ Кузнецова Л.В., Миронов Е.В. Цель в управленческой деятельности руководителей: учебно-метод. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. С. 19.

Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар фаолияти бошқарув функцияларининг таснифи:

Бошқарувнинг умумий функциялари: ҳисобга олиш, таҳлил қилиш, башорат қилиш, режалаштириш, ташкил этиш, тартибга солиш, назорат қилиш. Уларни икки гуруҳга ажратиш мумкин:

– *билиш-дастурлаш функциялари*. Буларга ҳисобга олиш, таҳлил қилиш, башорат қилиш ва режалаштириш киради;

– *ташкилий-тартибга солувчи функциялар*, буларга ташкил этиш, назорат қилиш ва тартибга солиш киради.

Билиш-дастурлаш функциялари мақсадларни, уларга эришиш йўллари ва воситаларини асослаш ҳамда танлашни таъминлайди.

Ҳисоб – бошқарув объектининг статикаси (тузилиши) ва динамикаси (ўзгариши) ҳақидаги маълумотларни мунтазам равишда тўплашдир. Ҳисобга олиш аниқ фактларни (параметрларни) қайд этиш, таққослаш ва солиштириш орқали амалга оширилади⁵.

Таҳлил – ахборотни қайта ишлаш ва тушуниш бўйича билиш фаолиятидир. Таҳлил мақсадни тўғри белгилаш ва унга эришиш воситаларини танлаш имконини беради⁶.

Башорат қилиш – бошқарув фаолиятининг бошқарув объектининг келажакдаги мумкин бўлган ҳолатлари ёки бу ҳолатларга эришиш йўллари ва муддатлари тўғрисида илмий асосланган фикр юритишга қаратилган вазифасидир. Амалда прогноз келажакдаги ҳаракатлар усулига қараб у ёки бу мақсадларга эришишнинг мумкин бўлган даражасини қайд этувчи ҳужжатдир. Башорат қилиш – бирор объектнинг кутилаётган ҳолати ҳақида ахборот олишдан иборат бошқарув фаолияти туридир. Прогностик хулосалардан фойдаланиш жараёнлар ва объектларнинг келажакдаги ривожланишига жамият учун мақбул йўналишда таъсир кўрсатиш имконини беради, масалан, ички ишлар органлари фаолиятини режалаштиришда.

⁵ Ички ишлар органларида бошқарув ва ахборот-таҳлил фаолияти асослари: Дарслик / И. Исмаилов, Д.С. Мухамадалиев, Э.У. Азизов; масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 275 (561 б).

⁶ Рыбак А.В. Системный анализ и управление в органах внутренних дел // Научный портал мвд россии scientific portal of the russia ministry of the interior № 4 (60). 2022. С. 49. (48-55).

Режалаштириш – ижтимоий тизимнинг келгуси фаолият даври учун мақсадлари, вазифалари, уларга эришиш ва бажариш йўллари ҳамда воситаларини аниқлашни назарда тутувчи бошқарув вазифасидир⁷.

Режалаштириш – бошқарув тизимини ривожлантиришнинг умумий концепциясини ишлаб чиқиш, аниқ топшириқлар, муддатлар, мақсадлар ва уларни амалга ошириш йўлларини, яъни истиқболли давр учун ҳаракатлар (тадбирлар) дастурини асослашдир.

Режа бошқарув қарорининг бир тури ҳисобланади. У амалда белгиланган тадбирларни бажаришнинг аниқ календарь муддатлари кўрсатилган, уни ишлаб чиқиш ва қабул қилишнинг белгиланган тартибида ўзига хос шаклда ўзаро боғлиқ алоҳида қарорлар мажмуасидир.

Ташкилий-тартибга солиш вазифалари қўйилган мақсадлар ва режалаштирилган натижаларга эришиш учун бошқарув объектларига бевосита таъсир кўрсатиш фаолияти билан боғлиқ. Ташкилот вазифасини амалга ошириш жараёнида қуйидаги масалалар ҳал этилади: ижтимоий тизимларни барпо этиш, уларнинг функционал ва ташкилий тузилмаларини шакллантириш; тизим мақсадлари, бўлинмалар тузилиши, бериладиган ваколатлар ва бошқаларни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш; ресурслар билан таъминлаш: моддий-техник, молиявий, ахборот, кадрлар ва бошқалар; яратилган ёки мавжуд тизимдаги бошқарув жараёнларини тартибга солиш; бошқарувнинг бошқа вазифалари, босқичлари ва даврларини ташкилий жиҳатдан таъминлаш; турли баҳолаш тизимларини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш; хизматлар ва бўлинмалар ходимларининг меҳнатини ташкил қилиш.

Ташкилотнинг моҳияти қабул қилинган қарорни амалга ошириш бўйича аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этишдан иборат: ижрочиларни саралаш, вазифалар ва уларни бажариш муддатларини ҳар бир ижрочига етказиш, ижрочиларни улар олдида қўйилган янги вазифаларни бажариш учун махсус тайёрлаш ёки қайта ўқитиш, белгиланган мақсадларга эришиш усулларини танлаш, ижрочиларни моддий, молиявий ва бошқа жиҳатдан таъминлаш.

Ташкилотнинг вазифаси бошқарув тизимида шундай ташкилий муносабатларни шакллантиришдан иборатки, улар ўз мақсадларига кам куч ва маблағ сарфлаган ҳолда эришишни таъминлай олсин.

⁷ Усманова З.И. Маркетингда режалаштириш жараёни ва унга таъсир этувчи омиллар // Форум молодых ученых 4(80) 2023 <http://forum-nauka.ru>.

Тартибга солиш – бу ижтимоий бошқарув иштирокчилари ўртасидаги муайян бошқарув муносабатларини ўрнатиш, ўзгартириш ёки бекор қилишга, уларнинг хатти-ҳаракатларини тартибга солишга қаратилган фаолиятдир⁸. Тартибга солиш тизимни белгиланган ҳолатда доимий равишда сақлаб туришни, унинг нафақат ички, балки ташқи фаолият шароитларидаги ўзгаришларга тезкор муносабат билдириш қобилиятини таъминловчи бошқарув вазифасидир.

Ушбу вазифа бошқарув субъектларининг кундалик, яъни тезкор-фармойишли фаолияти жараёнида зарур тузатишлар киритилишини таъминлайди⁹.

Назорат – бу ижронинг қабул қилинган қарорга мувофиқлигини амалда эришилган оралиқ ёки якуний натижаларни ва қарорда (режада) кўзда тутилган вазифаларни (топшириқларни) таққослаш орқали аниқлайдиган ҳаракатдир¹⁰.

Назоратнинг мақсади кўйидагилардан иборат:

- 1) қоидабузарлик ёки камчиликни аниқлаш;
- 2) назорат қилинаётган шахсга ўз вақтида тузатиш киритиш ва амалий ёрдам кўрсатиш.

Юқорида кўриб чиқилган бошқарув функцияларини тизим (ички ишлар органлари) функцияларидан фарқлаш лозим. Бу функцияларнинг ҳар бири маълум вазифаларни бажариш учун ташкил этилади, масалан, жиноятчиликка қарши курашиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш. Бажарилиши учун у ёки бу ташкилот тузиладиган функциялар одатда асосий функциялар деб аталади.

Бошқарувнинг махсус (асосий) функциялари (бу функциялар бошқарув соҳасига боғлиқ):

- 1) фуқароларнинг шахсий хавфсизлиги ва жамоат хавфсизлигини, жамоат тартиби ва мулкни муҳофаза қилишни таъминлаш;
- 2) жиноятлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда уларга чек қўйиш ва жиноятларни фoш этиш чора-тадбирларни амалга ошириш.

⁸ Жаворонков Д.В. Организационные структуры управления. Учебное пособие // Министерство образования и науки Российской Федерации Кубанский государственный университет. Краснодар 2020. С. 83. 100 с.

⁹ Монгуш О.Н., Оюн Ш.В. Организация как функция менеджмента // "Экономика и социум" №1(44) 2018. С. 530. (529-523)

¹⁰ Алиева Р.Ш., Гусейнова М.М. Контроль как функция менеджмента // <https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-kak-funktsiya-menedzhmenta-1/viewer>.

Бошқарувнинг таъминловчи функциялари (асосий функцияларни таъминлаш воситалари): кадрлар, моддий-техник (хўжалик), молиявий ва иш юритиш.

Сўнгги йилларда ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги ислохотлар доирасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бу жараёнда жамоат тартибини сақлашда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва тизимларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштириш бўйича қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатда соҳага ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш масаласи муҳим ўрин эгаллаган¹¹.

Бу вазифаларни орган раҳбариятининг ўзи ҳам, махсус аппаратлар, гуруҳлар, мансабдор шахслар (котибият, кадрлар бўлими, молиявий ва моддий-техник таъминот бўлинмалари ва ҳоказо) ҳам бажаради.

Энди ижтимоий бошқарув тамойилларини кўриб чиқамиз. Ижтимоий бошқарув тамойиллари деганда бошқарувда амал қилинадиган ғоялар ва асосий қоидалар тушунилади. Тамойиллар бутун бошқарув тизимига: мақсадлар, усуллар, тузилма, кадрлар ва жараёнга таъсир кўрсатади.

Ижтимоий бошқарув тамойиллари тизимида умумий (асосий, бош, фундаментал) бошқарув тамойиллари ҳамда ташкилий-тактик тамойиллар ажратилади. Умумий тамойиллар бошқарув соҳасининг даражаси ва ўзига хослигидан қатъи назар, ижтимоий бошқарувда қўлланилади ва умумий характерга эга бўлади.

Умумий тамойиллар қаторига қуйидагилар киради: тизимлилик, объективлик, аниқлик, ахборот етарлилиги, мослашувчанлик, самарадорлик, марказлаштириш ва номарказлаштиришнинг уйғунлиги, қонунийлик ва интизом, рағбатлантириш. Ушбу тамойилларни батафсил кўриб чиқамиз.

Тизимлилик – ташкилотни ўзаро боғлиқ элементлар мажмуаси бўлган мураккаб тизим сифатида кўриб чиқиш: ташкилотнинг мақсадлари, бошқарув тузилмаси, инсон ва моддий ресурслар ва бошқалар.

Объективлик – бу ишларнинг ҳақиқий ҳолатини таҳлил қилиш ва ҳисобга олиш, ижтимоий муҳитда мавжуд бўлган қийинчиликлар ва зиддиятларни инобатга олиш.

¹¹ Sharipov S.S. The Work of Law Enforcement Agencies on the Roofs of Information Technology Activities, Such as the Sector of Reform and Improvement of Results // International Journal of Social Science Research and Review. Volume 5, Issue 5 May, 2022 P. 158 Pages: 157-161

Аниқлик – бошқарувни аниқ ҳаётӣ вазиятларга нисбатан, объектив қонунларнинг турли кўринишларини ҳисобга олган ҳолда, бошқарув объектининг ички ҳолати ва у жойлашган ташқи шароитлар тўғрисидаги ишончли маълумотлар асосида амалга ошириш.

Ахборот етарлилиги – ахборот, жумладан бошқарув ахбороти ҳажмининг мисли кўрилмаган ўсиши шароитида ахборот жараёнларини оптималлаштириш.

Мослашувчанлик – бу бошқарув тизимининг ҳар қандай ўзгаришларга тез ва эгилувчан тарзда жавоб бериш ҳамда салбий омилларнинг таъсирини минималлаштиришга қодир бўлган тегишли бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш қобилияти.

Самарадорлик – бошқарувнинг мақсад ва вазифаларига энг кам куч, маблағ ва вақт сарфлаб эришиш.

Марказлаштириш ва номарказлаштиришнинг уйғунлашуви – бу бошқарувда яккабошчилик ва жамоавийликнинг уйғунлашуви.

Қонунийлик ва интизом – бошқарув субъектлари ва объектларининг қонунлар ва давлат органларининг қонуности меъёрий ҳужжатларига қатъий ва оғишмай риоя этиши ҳамда уларни бажариши, бошқарув тизимига юклатилган мажбуриятларни бажариши.

Рағбатлантириш – ҳаракатга ундаш, ташкилот ходимларига қўйиладиган талаблар мажмуаси, шунингдек, уларга мос келадиган жазо ва рағбатлантириш тизими.

Бошқарувнинг ташкилий-тактик тамойилларини икки гуруҳга ажратиш мумкин:

Функционал тамойиллар: вазифалар ва функцияларни аниқ белгилаш; устувор йўналишни танлаш; мақсадлар, уларга эришиш усуллари ва ресурслар ўртасидаги мувофиқлик; яккабошчилик ва жамоавийлик; лавозим мажбуриятларини белгилаш; қарорлар қабул қилишда шахсий жавобгарлик; ҳуқуқ ва мажбуриятлар мувозанати; ишончли ва етарли ахборотнинг мавжудлиги.

Тузилмавий тамойиллар: тузилмаларни ресурслар билан таъминлаш; функцияларга асосланган тузилмани шакллантириш (функциялар устунлиги тамойили); меҳнат тақсимоти; “бошқарув кўлами”; тизимларни қуриш; ҳудудий-тармоқ тамойили.

Шундай қилиб, айтиш мумкинки, бошқарув жамиятни илмий асосда бошқаришнинг назарий ва амалий пойдевори ҳисобланади. Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган

махсус қабулхоналари фаолиятига нисбатан бошқарув, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни сақлаш билан боғлиқ фаолиятнинг шакл ва усулларини такомиллаштириш, шунингдек, Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналарининг ўз ташкилий тузилмаларини жамиятимиз тараққиётининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда янада ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишга қаратилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ички ишлар органларида бошқарув ва ахборот-таҳлил фаолияти асослари: Дарслик / И. Исмаилов, Д.С. Мухамадалиев, Э.У. Азизов; масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 275 (561 б).
2. Sharipov S.S. Scientific Analysis Of Foreign Experience On The Activities Of Patrol-Post Service In Public Order And Security Systems // The USA Journals Volume 03 Issue 04-2021/ April 27, 2021 | Pages: 48-54/.
3. Рыбак А.В. Системный анализ и управление в органах внутренних дел // Научный портал мвд россии scientific portal of the russia ministry of the interior № 4 (60). 2022. С. 49. (48-55).
4. Усманова З.И. Маркетингда режалаштириш жараёни ва унга таъсир этувчи омиллар // Форум молодых ученых 4(80) 2023 <http://forum-nauka.ru>.
5. Алиева Р.Ш., Гусейнова М.М. Контроль как функция менеджмента // <https://cyberleninka.ru/article/n/kontrol-kak-funktsiya-menedzhmenta-1/viewer>.
6. Sharipov S.S. The Work of Law Enforcement Agencies on the Roofs of Information Technology Activities, Such as the Sector of Reform and Improvement of Results // International Journal of Social Science Research and Review. Volume 5, Issue 5 May, 2022 P. 158 Pages: 157-161.
7. Монгуш О.Н., Оюн Ш.В. Организация как функция менеджмента // "Экономика и социум" №1(44) 2018. С. 530. (529-523).
8. Организация управления в органах внутренних дел: учебное пособие / В.В. Тырышкин, Е.В. Миронов. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2020. – С. 8. (63 с).
9. Кузнецова Л.В., Миронов Е.В. Цель в управленческой деятельности руководителей: учебно-метод. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. С. 19.

10. Жаворонков Д.В. Организационные структуры управления. Учебное пособие // Министерство образования и науки Российской Федерации Кубанский государственный университет. Краснодар 2020. С. 83. 100 с.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. <https://izoh.uz/uz/word/maqsad>.

